

JAMOATCHILIK NAZORATI INSTITUTINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING ASOSIY TENDENSIYALARI

Jahonov Shohruh Shuhrat o'g'li,

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

e-mail: jahonovshohruh@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada jamoatchilik institutining shakllanishi va rivojlanishining asosiy tendensiyalari tahlil qilingan. Bundan tashqari, rivojlanish bosqichini turli davrlarga ajratib o'rgangan olimlarning fikrlari va qarashlari tahlil qilingan. jamoatchilik nazorati ijtimoiy sohaning o'zini o'zi tartibga solish usuli hisoblanadi. Ushbu usul tartib va barqarorlikni ta'minlash uchun huquqiy normalar yordamida va tizimning tarkibiy qismlari orqali amalga oshiriladi. Jamoatchilik nazoratining mohiyati, mazmuni va yo'nalishi ushbu ijtimoiy tizimning mohiyati va turi bilan belgilanadi. Jamoatchilik nazorati ibtidoiy, arxaik jamiyatlarda hozirgi rivojlangan sanoat jamiyatlariga qaraganda butunlay boshqacha bo'lgan. Arxaik jamiyatlarda bu oddiy kechgan bo'lsa, sanoat jamiyatlarida esa murakkablashib boradi. Jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy mexanizmlardan biri bo'lgan davlat nazorati mamlakatning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, jamiyat, uning fuqarolik institutlari va barcha fuqarolar davlat va hokimiyat faoliyatini jamoatchilik nazorati orqali, mavjud ijtimoiy normalar, qadriyatlar, huquqiy normalardan foydalangan holda nazorat qiladi. Jamoat tashkilotlari davlat hokimiyati organlari bilan birgalikda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati ustidan nazoratni, zarur hollarda esa jamoatchilik nazoratini amalga oshirishi mumkin. Bu ikki holat bir-biriga zid emas. Shuningdek, davlat boshqaruvining shaffof mexanizmini yaratish uchun jamoatchilik nazorati adekvat bo'lishini ta'minlash zarur bo'ladi.

Kalit so'zlar: jamoatchilik nazorati, OAV, jamiyat, shaxs, demokratiya, rivojlanish bosqichi.

THE MAIN TRENDS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF PUBLIC CONTROL

Jahanov Shahrukh Shuhrat ugli,

Tashkent State Law University

independent researcher

Abstract. The article analyzes the main trends in the formation and development of public institutions. In addition, the opinions and views of scientists who studied the development stage into different periods were analyzed. public control is a method of self-regulation of the social sphere. This method is implemented with the help of legal norms and components of the system to ensure order and stability. The nature, content and direction of public control is determined by the nature and type of this social system. Public control in primitive, archaic societies was completely different than in today's advanced industrial societies. In archaic societies it was simple, but in industrial societies it becomes more complicated. State control, which is one of the main mechanisms regulating the relations between society and the individual, plays an important role in the sustainable development of the country. At the same time, society, its civil institutions and all citizens control the activities of the state and authorities through public control, using existing social norms, values, and legal norms. Public organizations, together with state authorities, can exercise control over the activities of state authorities and management bodies, and in necessary cases, public control. These two situations are not mutually exclusive. Also, to create a transparent mechanism of public administration, it will be necessary to ensure adequate public control.

Key words: public control, mass media, society, individual, democracy, stage of development.

KIRISH

Inson huquq va erkinliklari oliy qadriyat bo'lgan insonparvar demokratik huquqiy davlatning asosiy vazifasi fuqarolar va jamoat birlashmalarini (nodavlat notijorat tashkilotlari, partiyalar, ommaviy axborot vositalari, kasaba uyushmalari, jamoat birlashmalar) himoya qilishdan iborat. Fuqaro va davlat o'rtasidagi aloqani amalga oshiruvchi, davlat hokimiyatini suiiste'mol qilishga yo'l qo'ymaydigan fuqarolik jamiyatini har tomonlama rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish huquqiy demokratik davlatning asosiy vazifasidir.

Dunyodagi ko'plab ilmiy tadqiqot institutlari va analitik markazlar tomonidan davlat va jamiyat munosabatlarida jamoatchilik nazoratini ta'minlash, uning ijtimoiy-siyosiy ahamiyatini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Xususan,

AQShdagi J. Kin nomidagi demokratiyani o'rganish Markazi, Germaniyadagi Korporativ fuqarolik jamiyati Markazi, Finlandiyadagi Jamoatchilik nazoratini o'rganish Markazi va boshqa tadqiqot markazlarida jamoatchilik nazorati public advocacy (xalq himoyasi), public watch (jamoatchilik nazorati) yo'nalishida o'rganilmoqda. Ularda jamoatchilik nazoratini fuqarolar, fuqarolik jamiyati institutlari, OAV orqali ta'minlanish mexanizmlari, samaradorlik mezonlari va istiqbollari tadqiq qilinmoqda [1].

Davlat hokimiyati organlarining faoliyati ustidan kuchli jamoatchilik nazoratining o'rnatilganligi kuchli fuqarolik jamiyatining eng muhim shartlaridan biridir. Binobarin, fuqarolik jamiyatini shakllantirishda fuqarolar faolligi, ijtimoiy hodisalarga befarq bo'lmaslik, har bir davlat xizmatchisi o'zini jamoatchilik nazorati ostida ekanligini chuqur his etish muhim ahamiyatga ega.

Jamoatchilik nazoratiga doir konsepsiyalarning ilmiy-nazariy asoslari XVIII-XX asrlardayoq shakllangan bo'lsa-da, ilmiy hamjamiyatning fuqarolik jamiyatining vujudga kelishi va uning hokimiyat institutlariga ta'sirini o'rganishga qiziqishi ancha oldin paydo bo'lgan. Bu borada fuqarolik jamiyati hamda uning nazorat funksiyalari borasidagi talqinlar hamda mulohazalar muhim ilmiy-amaliy qiymatga ega. Antik davrdayoq Aflotunning "Davlat" asarida davlat qurilishining turli shakllari nuqtayi nazaridan xususiylik va ijtimoiylik nisbatlarini ko'rib chiqilgani, Arastuning davlat va jamiyat munosabatlariga doir qarashlari masalaning uzoq tarixga ega ekanini va jamoatchilik nazoratiga oid qarashlarning ilk kurtaklari Antik davrlarga borib taqalishini ko'rsatadi.

Jamoatchilik nazorati borasidagi dastlabki tasavvurlar ilk davlatchilikning vujudga kelishi va ularning jamiyat bilan munosabatlariga borib taqaladi. Jumladan, Forobiyning fozil jamiyat haqidagi konsepsiyasida fuqarolarning davlat hokimiyati foliyatidagi ishtiroki va nazoratiga doir salmoqli fikrlar uchraydi. Jamoatchilik nazorati siyosiy tartibot doirasida Sh.L. Monteskye, T. Gobbs, J. Lokk kabi mutafakkirlar tomonidan ilk bor ilmiy asosda izohlangan bo'lib, hokimiyat fuqarolar tomonidan nazorat qilinishidagi me'yorlarga e'tibor qaratdilar [1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Maqolada tarixiylik, mantiqiy, analiz va sintez, qiyosiy tahlil, prognozlash kabi usullar hamda tizimli, funksional yondashuvlardan foydalanilgan.

NATIJALAR

Jamoatchilik nazorati uzoq tarixga ega bo'lsa-da, uni fanga ilmiy tushuncha sifatida ijtimoiy psixologiya asoschilaridan biri T. Tard kiritgan. Uning talqinida bu tushuncha huquqbuzarning xulq-atvorini normaga qaytarish uchun qo'llaniladigan usullar majmuasini nazarda tutadi. Keyinchalik bu tushunchaning ma'nosi ancha kengaydi. Bunday kengayish amerikalik sotsiologlar E. Ross va R. Parkning

tadqiqotlari tufayli yuzaga keldi. Ularning talqinida jamoatchilik nazorati deganda shaxsning xulq-atvorini ijtimoiy me'yorlarga muvofiqlashtirish maqsadida unga ko'rsatiladigan ta'sir tushuniladi [1].

Jamoatchilik nazorati ijtimoiy sohaning o'zini o'zi tartibga solish usuli hisoblanadi. Ushbu usul tartib va barqarorlikni ta'minlash uchun huquqiy normalar yordamida va tizimning tarkibiy qismlari orqali amalga oshiriladi. Jamoatchilik nazoratining mohiyati, mazmuni va yo'nalishi ushbu ijtimoiy tizimning mohiyati va turi bilan belgilanadi. Jamoatchilik nazorati ibtidoiy, arxaik jamiyatlarda hozirgi rivojlangan sanoat jamiyatlariga qaraganda butunlay boshqacha bo'lgan. Arxaik jamiyatlarda bu oddiy kechgan bo'lsa, sanoat jamiyatlarida esa murakkablashib boradi.

J.J. Russo "ijtimoiy shartnoma" konsepsiyasini ilgari surar ekan, u davlat tomonidan hokimiyat vakolatlari xalq manfaatlarini hisobga olmagan holda qo'llaniladigan bo'lsa, ijtimoiy shartnomaga rioya qilmaslik kuzatilishini aytib o'tgan. V. Gegel fikricha, jamoatchilik manfaatlarining himoya qilinishi va davlatda tartibni saqlash fuqarolarni hokimiyat vakillari o'zboshimchaliklari va noqonuniy harakatlaridan himoya qilishini ta'minlaydi. D. Tard "jamoatchilik nazorati" tushunchasini ilmiy muomalaga kiritib, o'z qarashlarida jamiyat hukumatsiz mavjud bo'la olmasligi, lekin mavjud qonunlar fuqarolarga hukumat faoliyati ustidan nazorat olib borish imkoniyati berishini ta'kidlaydi[1].

E. Tofler, D. Bell kabi olimlar insoniyatning asta sekin axborotlashgan jamiyatga o'tib borishi, bunda ommaviy axborot vositalarining o'rni, axborotlashgan jamiyatning uch holati, axborot jamiyatining o'ziga xos xususiyatlari, jamiyatdagi ommaviy axborot vositalarining o'rni va ommaviy axborot vositalarining mohiyatiga ta'sir ko'rsatadigan texnologik o'zgarishlar haqida yozadilar[1].

Davlat nazorati funksiyalari ustidan jamoatchilik nazoratining ustuvorligi va muhimligini ta'kidlab, Respublikaning Birinchi Prezidenti I.A. Jumladan, Karimov "Unutmaylikki, biz davlatning nazorat funksiyalarini qanchalik kuchaytirsak, nazorat bilan shug'ullanuvchi davlat tuzilmalari va organlari qancha ko'p bo'lsa, mansabdor shaxslar o'rtasida zo'ravonlik, korrupsiya shunchalik kuchayadi", dedi. Binobarin, biz jamoatchilik nazoratini, davlat faoliyati, jumladan, uning kuch tuzilmalari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Boshqa yo'l yo'q" [2].

Shu munosabat bilan fuqarolik jamiyatining turli institutlari tomonidan jamoatchilik nazoratining mohiyati, mazmuni va shakllari tahlili, jamoatchilik nazorati tushunchasi, subyektlar doirasi, uning nazorat obyektlari, nazorat shakllari va usullari hamda qanday hollarda u amalga oshirilishi lozimligi o'rganiladi. Nazariy va amaliy masalalarni o'rganish olimlar oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Shu bois bu

masalalar tadqiqot obyekti sifatida ma'lum darajada mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o'rganilmoqda [3].

Shuni ta'kidlash kerakki, jamoatchilik nazorati instituti jamiyatda bu nazoratga birlashtirilgan aniq tizim, organlar, resurslarning yo'qligi sababli nisbatan mavhum tushuncha bo'lib ko'rinsa-da, ijtimoiy haqiqatda ushbu institutning fuqarolik jamiyatidagi o'rni va ahamiyati katta ahamiyatga ega.

Ilmiy adabiyotlarda jamoatchilik nazorati instituti turlicha talqin qilinadi. Xususan, rus olimi A.V. Sokolovning fikricha, davlat hokimiyati organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati demokratiyaning asosiy xususiyati va davlat hokimiyati organlari faoliyatidan jamoatchilikni xabardor qilish jarayonidir[4].

B.I. Ismoilovning fikricha, jamoatchilik nazorati deganda fuqarolik jamiyati institutlarining O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va ularning birlashmalari, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari ustidan nazorati tushuniladi[4].

T. Do'stjonov va S. Hasanovlar jamoatchilik nazorati fuqarolik jamiyatini shakllantirish va to'g'ri tashkil etishning asosiy institutlaridan biri ekanligi ta'kidlab, kengroq ma'noda ta'riflaydi, ya'ni "Jamoatchilik nazorati – bu fuqarolarning davlat hokimiyati, boshqaruvi organlari, ularning birlashmalari va o'zini o'zi boshqarish organlari, fuqarolik jamiyatining boshqa tuzilmalari (institutlari), shuningdek davlat va nodavlat organlari tarkibida tuziladigan jamoat organlari ustidan qonun doirasida nazorat qilishdir" [5].

Ularning fikricha, jamoatchilik nazorati jamiyatda barqaror ijtimoiy adolatga erishishda shaxs, jamiyat va davlatning mutanosibligi, tengligi, va o'zaro javobgarligining asosiy omilidir. Bu institut inson huquq va erkinliklarining nafaqat davlat tomonidan kafolatlanishini, balki ularning davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatida ustuvorligini ta'minlaydi, jamoatchilik nazoratining mavjudligi esa siyosiy hokimiyatning xalq qo'lida ekanligidan dalolat beradi[5].

Biroq B.I. Ismoilov to'g'ri ta'kidlaganidek, jamoatchilik nazorati fuqarolik jamiyati institutlari bilan markaziy davlat hokimiyati va mahalliy davlat hokimiyati organlarining o'zaro hamkorligining muhim shakllaridan biridir.

A.V. Sokolovning yuqoridagi shakllar ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, o'z navbatida, muayyan shart-sharoitlarning mavjudligini taqozo etadi, deb hisoblaydi. Bular: axborot olish huquqi kafolatlanishi; fuqarolik jamiyati institutlarining mavjudligi; davlat organlari faoliyatini demokratik tamoyillar asosida olib borish; mustaqil ommaviy axborot vositalarining mavjudligi va boshqalar[6]. Darhaqiqat, bu omillar jamoatchilikka davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatini xolisona baholash imkonini beradi.

Bunda, o'z navbatida, jamoatchilik nazoratini kim yoki qanday tuzilma va subyektlar amalga oshirishi mumkin, degan haqli savol tug'iladi. Amaldagi

qonunchilikda jamoatchilik nazorati subyektlari doirasi belgilab qo'yilgan bo'lib, unga ko'ra jamoatchilik nazoratining eng ko'p tan olingan subyektlari: fuqarolar va ularning guruhlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat birlashmalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, siyosiy partiyalar va ommaviy axborot vositalari, turli davlat hokimiyati organlari huzuridagi jamoat kengashlari va boshqalar.

Fuqarolik jamiyatida davlat hokimiyati Konstitutsiya va qonunlar bilan tizginlanib, davlat, uning organlari va mansabdor shaxslari keng jamoatchilik nazorati ostida faoliyat yuritadilar. Boshqacha aytganda, davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish fuqarolik jamiyatini shakllantirishning zaruriy shartlaridan biridir. Ayniqsa, jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, uni isloh etish va modernizatsiya qilish, hayotimizning barcha sohalarida liberallashtirish jarayonlarini jadallashtirish, qonunlar ijrosini ta'minlashda davlat hokimiyati organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini ta'minlash o'ta muhim[7].

Bunday nazoratning zarurligi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mazmunidan ham kelib chiqadi: "Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar" (2-modda). Ushbu konstitusiyaviy norma ning amalga oshirilishi xalqning doimiy nazoratida bo'lishi lozim.

Bizning fikrimizcha, jamoatchilik nazorati kuchli fuqarolik jamiyatining belgilaridan biri bo'lib, fuqarolik jamiyati institutlari, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatini qonuniylik nuqtayi nazaridan keng jamoatchilik tomonidan muntazam nazorat qilib borish demakdir. Bunday nazorat, odatda, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatini tahlil qilish, masala yuzasidan jamoatchilik fikrini o'rganish, shakllantirish, baholash va ifodalash orqali namoyon bo'ladi.

MUHOKAMA

Jamoatchilik nazoratining turli ta'riflari mavjud. Jamoatchilik nazoratining asosiy belgilarini qamrab oluvchi quyidagi ta'rifdan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi: "Jamoatchilik nazorati – bu jamoat birlashmalarining davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining amaldagi qonunchilikka muvofiqligini aniqlash va baholash bo'yicha faoliyati" [8].

Jamoatchilik nazorati fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishi va rivojlanishi bilan birgalikda rivojlanadi. Fuqarolik jamiyati rivojlanib borayotgani sari jamoatchilik nazorati uchun imkoniyatlar va istiqbollari kengayib bormoqda. Boshqa tomondan, jamoatchilik nazoratining qanchalik yuqori suratlarda rivojlanishi fuqarolik jamiyati institutlarining ham shunchalik rivojlanishiga olib keladi. Jamoatchilik nazoratining keng tarqalganligini fuqarolik jamiyatisiz tasavvur etib bo'lmaganidek,

fuqarolik jamiyatining taraqqiyotini ham jamoatchilik nazoratisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Huquqshunos Sh.G'. Bafayev o'zining "O'zbekistonda jamoatchilik nazoratiga oid qonunchilik normalarini takomillashtirish", deb nomlangan dissertatsiyasida O'zbekistonda jamoatchilik nazoratining vujudga kelishi va rivojlanishini to'rtta katta bosqichga bo'ladi [8].

Birinchi bosqich (1991–2000-yillar), haqli ravishda, O'zbekiston Respublikasida milliy davlatchilikning shakllanish bosqichi deb nomlangan. Ushbu bosqich, asosan, "kuchli davlat" tushunchasi bilan tavsiflanadi, unda davlat suverenitetini mustahkamlash va mamlakatning hududiy yaxlitligini ta'minlashga qaratilgan qonunlar qabul qilingan. Davlat, asosiy islohotchi sifatida, islohotlar taqdiri uchun barcha mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi va shuning uchun rivojlanishning ushbu bosqichida davlatning nazorat funksiyalari kuchaydi.

Shu bilan birga, ushbu bosqichda mamlakatda vujudga kelayotgan fuqarolik jamiyati va jamoatchilik nazoratining huquqiy asoslari yaratildi. Xususan, bu davrda O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi, "Jamoat birlashmalari to'g'risida"gi, "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi, "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi, "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi, "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonunlari qabul qilindi. Muallif fikricha, aynan shu bosqichda, turli xil siyosiy institutlar, mafkuralar va qarashlarga asoslangan yangi demokratik siyosiy tizimning asoslari, shuningdek, fuqarolarning davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda keng ishtirok etishlari uchun shart-sharoitlar yaratilgan.

Ikkinchi bosqich (2001–2010-yillar) O'zbekistonda "kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati"ga o'tish prinsipi asosida fuqarolik jamiyati asoslarining shakllanishi va rivojlanishi bilan bog'liq.

Ushbu bosqichdagi qabul qilingan: O'zbekiston Respublikasining "Referendum yakunlari va davlat hokimiyatini tashkil etishning asosiy prinsiplari to'g'risida"gi, "Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to'g'risida"gi Konstitutsiyaviy qonunlari, "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi, "Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida"gi (yangi tahrirda), "Jamoat fondlari to'g'risida"gi, "Axborotlashtirish to'g'risida"gi, "Fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) va uning maslahatchilarini saylash to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi to'g'risida"gi, "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi, "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi, va boshqa bir qator qonunlar bilan aynan jamoatchilik nazoratining huquqiy asosi yaratildi.

Uchinchi bosqich (2011–2016-yillar) mamlakatda fuqarolik jamiyati rivojlanishi va demokratik islohotlarning chuqurlashuvi bilan tavsiflanib, jamoatchilik nazoratining huquqiy asoslari yaratildi. Bu bosqichda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari ijtimoiy sheriklik va jamoatchilik nazoratini amalga oshirishini tartibga soluvchi normativ-huquqiy asos kuchaytirildi.

To‘rtinchi bosqich 2017-yildan boshlanib, bugungi kungacha davom etayotgan bo‘lib, bu chinakam ma’noda jamoatchilik nazoratining rivojlanishidagi muhim bosqich hisoblanib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan e’tirof etilgan “xalq davlat organlariga emas, balki davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak” tamoyili doirasida amalga oshirilmogda. Dissertantning fikricha, ushbu falsafiy konsepsiya 2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Harakatlar strategiyasining mohiyatini tashkil etib, uning doirasida O‘zbekiston Respublikasining “Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilindi.

Jamoatchilik nazoratining samaradorligi fuqarolarning bu jarayonlarga safarbarlik darajasining pastligi va jamoatchilik manfaatlarining sust ifoda etilishi bilan bog‘liq emas. Jamoatchilik nazorati funksiyalari fuqarolik jamiyatining o‘ziga xos funksiyalari sohasiga to‘la mos keladi. Chunki me’yoriy-huquqiy bazaning zaifligi va jamoatchilik nazorati institutiga nisbatan ishonchning pastligi nodavlat sektorning faol emasligini anglatmaydi [9]. Jamoatchilik nazorati samaradorligi bir qator omillar bilan belgilanadi: aholining fuqarolik jamiyatiga munosabati, keng jamoatchilikning jamoatchilik nazoratiga jalb etilishi, aholining siyosiy madaniyat darajasi va davlat hokimiyati organlari bilan o‘zaro munosabatlarning tabiati. Jamoatchilik nazorati mexanizmlari ishining yetarlicha shaffof emasligi, amaldagi jamoatchilik nazorati subyektlariga nisbatan ishonchsizlik, ommaviy norozilik ko‘rinishlarining paydo bo‘lishi uchun asos bo‘lishi mumkin. Masalan, odamlarning korrupsiyaga qarshi harakatlari to‘lqini, mansabdorlarning axloqsizligi, oylik ish haqi va shu kabi voqealar ijtimoiy tarmoqlar va ayrim ommaviy axborot vositalarida tez-tez aks sado berib turadi.

XULOSA

Biz ham yuqoridagi fikrlarga qo‘shilgan holda jamoatchilik nazoratining rivojlanish tendensiyasini to‘rtta bosqichga bo‘lish to‘g‘ri deb hisoblaymiz. Shuningdek, fuqarolik jamiyati jamoatchilik nazoratini rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratayotganining asosiy maqsadi chinakam mustaqil, samarali va xolis jamoatchilik nazoratini faqat siyosiy, iqtisodiy jihatdan erkin fuqarolar va ularning birlashmalari amalga oshirishi mumkin.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va modernizatsiya sharoitidagi bunday o‘zgarishlar jamoatchilik nazorati mazmunida ham o‘z ifodasini topmogda. Demak, faoliyat subyekti bo‘lgan har bir

shaxs o'z zimmasiga ma'lum majburiyatlarni olish bilan birga, boshqalardan, davlat organlaridan ham o'z majburiyatlarini bajarishni talab qilishi mumkin.

Yuqoridagilardan shunday xulosa qilish mumkinki, jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy mexanizmlardan biri bo'lgan davlat nazorati mamlakatning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, jamiyat, uning fuqarolik institutlari va barcha fuqarolar davlat va hokimiyat faoliyatini jamoatchilik nazorati orqali, mavjud ijtimoiy normalar, qadriyatlar, huquqiy normalardan foydalangan holda nazorat qiladi. Jamoat tashkilotlari davlat hokimiyati organlari bilan birgalikda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati ustidan nazoratni, zarur hollarda esa jamoatchilik nazoratini amalga oshirishi mumkin. Bu ikki holat bir-biriga zid emas. Shuningdek, davlat boshqaruvining shaffof mexanizmini yaratish uchun jamoatchilik nazorati adekvat bo'lishini ta'minlash zarur bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Зоирова М.Н. (2021). Жамоатчилик назоратида оммавий ахборот воситаларининг ролини ошириш механизмлари. номзод...дис.автореф. – Тошкент,
2. Каримов И.А. (2003). Биз танлаган йўл – демократик таракқиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. Т.11. – Тошкент: Ўзбекистон.
3. Лепехин В. (1999). Гражданское общество, гражданская позиция и СМИ // Роль прессы в формировании в России гражданского общества. –М.
4. Т.Дўстжонов. С Ҳасанов. (2004). Ўзбекистон демократик тарққиёт йўлида. – Тошкент: Тошкент Молия институти,
5. Исмоилов Б.И. (2007). Давлат фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг амалий жиҳатлари / Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларини шакллантириш масалалари: назария ва амалиёт // Илмий-амалий конференция материаллари. –Тошкент: ТДЮИ.
6. Соколов А.В. Механизмы и принципы информирования о деятельности органов власти и управления // СМИ в информационном взаимодействии власти и общества. Материалы всероссийской
7. О'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi (32,35,58 moddalar),
8. Бафаев Ш.Г. (2021). Совершенствование законодательных норм об общественном контроле в Узбекистане. номзод...дис.автореф. –Тошкент.
9. Jahonov Sh.Sh. (2022). Jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda elektron ommaviy axborot vositalari ishtirokining tashkiliy-huquqiy asoslari. “Ўзбекистон ва БМТ: ўзаро ҳамкорлик ва барқарор таракқиёт” Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т.: Юристлар малакасини ошириш маркази.